

Мизамадин Аружан Зейілбекқызы
Еуразия ұлттық университетің 2 курс магистранты
Балабеков Каиржан Нурхамитович
доцент ф.-м.ғ.к
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14849545>

ФИЗИКА САБАҚТАРЫНДА ФИЗИКАЛЫҚ ЭКСПЕРИМЕНТТЕР НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫН АРТТЫРУ

Мизамадин Аружан Зейілбекқызы
Магистрант 2 курса Евразийского национального университета
Балабеков Каиржан Нурхамитович
доцент к. ф.-м. н.
Республика Казахстан, город Астана

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ ПОСРЕДСТВОМ ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Mizamadin Aruzhan Zeilbekkyzy
2nd year master's student of the Eurasian National University
Balabekov Kairzhan Nurhamitovich
Associate Professor Ph.-Ph. D.
Republic of Kazakhstan, Astana

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ ПОСРЕДСТВОМ ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Аннотация:

В этой статье подчеркивается важность физических экспериментов и рассматривается как часть дополнения к изучению физики. Для физики процессы наблюдения, размышления, исследования, формирования гипотез или выявление закономерностей являются естественным и эксперименты включают в себя весь этот перечень процессов. В этой статье приводятся примеры того, что экспериментальная часть физики отделена от самой физики. Названы причины снижения уровня интереса учащихся к физике и рассматриваются экспериментальная физика как средство повышения уровня познавательного интереса.

Abstract:

This article highlights the importance of physics experiments and considers it as a complementary part of the teaching of physics. For physics, the processes of observation, research, formulation are a natural pattern. It is said that the experimental part of physics is separated from physics. The reasons for the drop in the level of interest of students in physics are named, considering experimental physics as a tool to increase the level of cognitive interest.

Ключевые слова: экспериментальная физика, познавательный интерес, лабораторная работа, система знаний, ориентированная на экзамен.

Key words: experimental physics, cognitive interest, laboratory work, exam-oriented knowledge system.

Введение

Физика – очень интересная наука. Изучив её ученик знакомится с природными явлениями и в какой то степени формируется у него понимание того или иного процесса. Но, для формирования этого понимания у ученика, последний должен быть в открытой позиции к знаниям, он должен обладать стремлением знать, познавать, что является одним из главных условий при изучении чего-либо.

Познавательный интерес - это индивидуальный взгляд человека на определенные предметы, явления окружающей среды, желание видеть, трогать, познавать. Можно сказать, что любопытство – это эмоциональное состояние,

которое подталкивает человека вперед, ведет к действию. Учителя, целью которых является обучение, передача знаний молодому поколению, несомненно, будут выполняться только при наличии любознательности, интереса к знаниям со стороны учащихся. В этом смысле учащийся не только открыт к материалу, но и сам идет к такой деятельности, как воображение, попытка понять, или поиск определенного явления, о котором идет речь.

Поскольку Физика-это учение о природе, все явления в природе имеют свое место в теории предмета физики. Однако разве не все эти явления были теоретически определены путем наблюдения за явлениями в природе, путем исследования

явлений, которые показались необычными для глаза?! Таким образом, физика основана на наблюдательной, исследовательской работе и в истории становления себя как предмета. То есть физика-это учение, основанное на лабораторных работах. Но, очевидно, мы ошибаемся, если отделяем физику от лабораторной работы. И то, что повышение уровня интереса учащихся является требованием современности, должно быть отражением того, что эта ошибка уже допущена.

Физические эксперименты являются основой дисциплины и важными методами исследования в физике, а также есть тенденция повышать ценность лабораторных работ в преподавании физики [1].

Западные государства издавна уделяли особое внимание экспериментальной физике. Например, даже в штатах США в новых стандартах учебной программы неоднократно подчеркивалась важность экспериментальной физики [2]. Учителя должны чередовать языковой инструмент с экспериментом, чтобы объяснить как можно больше явлений. Учащиеся должны иметь возможность думать, наблюдать и исследовать во время урока. Даже в германском государстве существует понятие, которое в течение многих лет придавало большое значение физическим экспериментам и распространилось даже среди учителей физики «невозможно представить, чтобы эксперимент не был продемонстрирован в физике» [3]. Оказывается, зарубежные учителя физики дают задание подготовить инструменты для того, чтобы учащийся сам понял физическое явление, с которым сталкивается в повседневной жизни, для формирования абстрактного понимания. Из того факта, что они придают большое значение построению физической лаборатории, можно увидеть, что они придают большое значение физическим экспериментам [4].

Причины снижения уровня познавательных интересов учащихся.

Сама лабораторная работа представляет собой практическую проверку теоретически полученных данных. Само действие является средством получения обратной связи, то есть вы действуете на основе определенного понятия и получаете обратную связь, соответствующую действию. Правильно или неправильно то, что делает ученик, если он не полностью усвоил полученную теорию? Какие отзывы можно ожидать? Или просто выполнять работу по указанию учителя? При этом нельзя сказать, что выполненная лабораторная работа в полной мере выполнила свою задачу как инструмент. Лабораторную работу нельзя отделить от физики. Ведь, как уже говорилось, физика-это учение, основанное на лабораторных работах. Однако, прежде чем приступить к лабораторной работе, я думаю, что важно заранее подготовить учеников. Я думаю, что у учащегося, который собирается собрать данные о проделанной лабораторной работе, сформулировать и сформулировать концепцию или прогноз о результате, пройти такие процессы, как насколько правильно или насколько неправильно.

Причины возникновения необходимости повышения познавательного интереса к физике:

1. незнание того, для чего учащийся изучает изучаемый предмет (первая потребность по причинно-следственной цепочке, затем идет на компенсацию этой потребности)

2. тип аудитории, для которой предназначен учебный материал (современный век информатики, сети, требующие слишком много внимания, игры на смартфоне, содержание информации из социальных сетей и т.д.)

3. фактор способности привлечь внимание учащихся и удержать его

4. уровень преподавания физики

5. образование, нацеленное на то, чтобы развивать у учеников умение сдать тесты и экзамены [5]

[5] автор статьи определил причины расхождения экспериментальной части от самого предмета, выявил проблемы и привел возможные решения, исследовав представления учащихся и преподавателей с помощью анкетирования. Одной из основных причин является – система образования, ориентированная на сдачу экзамена/теста. Поскольку результат экзамена или теста, полученный после окончания школы, определяет жизненный путь ученика весь фокус на экзамене, и состав теста не включает результаты исследовательской работы. Он состоит только из теории. Соответственно, у учащихся низкий уровень интереса к лабораторной работе. Кроме того, эффективная работа учителя также определяется обобщенной оценкой, то есть показателями результата. Здесь затрагивается изменение концепта системы образования. Ведь, как свидетельство того, что если изначально поставленная цель неверна, то и результат совершаемых действий не удовлетворителен, это привело к тому, что современные школьники не имеют логического мышления, исследовательской работы, глубокого понимания. При таком опросе отмечается, что в западных государствах сформировался тренд на изменение образовательной программы.

Предлагаемые решения в сочетании лабораторной работы с физикой

Первостепенной задачей все же стоит определение основной цели предмета для ученика, прежде чем приступить к занятиям. По вышеуказанной причинно-следственной цепочке, когда человек определяет предмет потребности, он смотрит на него по-другому. Если кто-то другой говорит человеку прочитать эту книгу, но внутри не возникает интереса, чувства необходимости, нет причин для мотивации. В этом случае одной из мотиваций для учащихся может быть получение оценок. Получение оценок это не есть желание узнавать или измеряется любознательностью. Это скорее способ мотивации, который помогает ученику до какого-то возраста, двигаться вперед

опираясь на идею «получения хорошей оценки». Эта идея нужна для ученика до определенного возраста. Хорошо, если эта идея в дальнейшем будет сопутствоваться с любознательностью, в противном случае эта идея может нарастать в синдром «отличницы», который может навредить на психологическом уровне, мешая самоанализу. Потому что главной задачей человека является найти свои таланты и свой путь проявления в этой жизни.

Важно сформировать фундаментальные представления о необходимости изучения предмета физики, и дать возможность поразмышлять ученику о важности изучения: что он получит если будет изучать, а что он пропустит если не будет изучать предмет. Если учитель сможет сформировать о важности изучения и передать значимость предмета, то эффект будет другим. Ведь даже взрослые люди до сих пор не знают смысла изучения таких предметов, как математика, физика, которые, по их словам, не применяют в жизни учения, изучаемые в этих предметах, и, соответственно, могут быть одним из факторов снижения уровня интереса к предмету. Только у учителя есть возможность удерживать внимание учащихся, создавая контент, который делает каждый урок очень интересным, но ясно, что если между учеником и учителем есть какие-то отношения, и эти отношения двусторонние, это принесет больше результатов. Простой пример того, что учитель является фигурой влияния для ученика в школе: я спрашиваю сестренку какой предмет больше нравится, она отвечает «мне нравится литература, потому что учительница классная». Она больше говорила не про предмет, не про содержание предмета, больше про учителя, которая несла эти знания.

После выполнения лабораторной работы учитель проверяет работы и ставит оценки. Существует вопросы для поддержания обратной связи, которыми стоит задаться после проведения лабораторной работы: Как учащийся может справиться с ошибками, которые он допустил в проделанной работе? Как определить, почему были допущены ошибки? Как сделать так, чтобы ученик понимал свои ошибки и сделал анализ? Будет ли возможность попробовать сделать лабораторную работу заново? Если да, то задать ученику на следующие вопросы:

1. ожидаемый результат от лабораторной работы? (для этого научить учеников формировать гипотезу перед выполнением лабораторной работы)
2. соответствует ли ожидаемый результат результатам лаборатории?
3. если есть ошибка, где была допущена ошибка?
4. как была обнаружена эта ошибка?
5. что вы можете сделать, чтобы исправить эту ошибку? Какое решение можно предпринимать?

Федотова З. И. в своей статье отмечает вероятность того, что процесс развития

познавательных навыков у учащихся будет длительным, и что, следуя заранее заданному плану, используя метод от простого к сложному, поддерживая уровень интереса к уроку, можно достичь результата. Она считает, что пробуждение к действию-это средство познавательного интереса. Этот инструмент, в свою очередь, пробуждает желание учиться (ведь всегда интересно узнавать результаты проделанных работ). Это стремление к направляет внимание учеников к учителю и предмету изучения [6].

В своей статье Федотова привела результаты опроса учащихся. Вопросы анкеты « " что вам нравится в изучении физики?", "какое домашнее задание вам нравится выполнять?", "какой тип урока вам больше всего нравится?». По результатам опроса во всех ответах на вопросы отмечается, что большую долю занимает лабораторная работа [6].

Федотова рассказывает, что в своей ученической практике она дает в качестве домашних заданий лабораторные виды работ, которые можно выполнять дома. Конечно, так как это домашнее задание, необходимое оборудование доступно и просто, ученик выполняет задания, с помощью линейки и т.д. Появляется возможность самостоятельно создать инструмент контроля. Это, конечно, очень хорошо. Ребенок имеет возможность взять на себя полную ответственность за лабораторную работу. При этом для школьника очень важно, чтобы не было таких негативных страхов как «не могу». Автор привел в своей статье несколько примеров заданий [6].

Как отметил Ходсон, также как и составители учебных планов, учителя тоже сталкиваются с трудностями при использовании практических занятий. Как правило, эти трудности возникают из-за ненужных препятствий. Эти препятствия, вызванные обилием информации, создают проблемы для процесса обучения. В этом случае Ходсон предлагает использовать две стратегии [7]:

1. упрощение: простая цель эксперимента, и эксперимент состоит из пошаговой схемы действий;
2. представление о экспериментальной практике, в которой учащиеся приступают к процессу исследования. По мере необходимости исключить сложные этапы (если они есть), то есть упрощение, не создав барьер для мозга перед выполнением задачи.

Мы не ошибаемся, говоря, что параллельное сопровождение лабораторных работ в преподавании физики - это полезный и необходимый процесс. Физика - один из самых интересных, обширных, сложных и простых предметов, занимающих особое место, поскольку она представляет собой учение, охватывающее явления макромира, начиная с наномира. Лабораторные работы, кажется, дополняют это учение на определенном уровне и являются инструментом, который позволяет нам чувствовать процессы, о которых идут речь. Как отмечалось

выше, еще один метод, повышающий значимость лабораторных работ в системе знаний, ориентированных на тестирование, – это включение в тестовые вопросы про явления, наблюдаемые в ходе лабораторной работы. Я думаю, что это побудит учащихся отмечать и записывать важные моменты явлений, понятий и т. д., наблюдаемые в ходе лабораторной работы.

Список литературы:

1. Yu Bo. The Importance of Physics Experiments in Middle School Physics Teaching [J]. Research on Science Exams, 2015 (4): 62
2. Jiang Tao. Comparative Study on Physics Experimental Teaching between China and Foreign Countries [J]. Physics Bulletin, 2005 (11): 41-43
3. Zhang Longhua. Research on the Design of Exploratory Demonstration Experiment Teaching in

High School Physics [D]. Sichuan: Sichuan Normal University, 2012

4. Liu Q . Investigation and Analysis of Current Situation of High School Campus Basketball in Huining City Based on Big Data Analysis[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2020, 1533(4):042089

5. Chuantao Ma, Jing Lu International Journal of New Developments in Education Published by Francis Academic Press, UK Investigation and Analysis of the Current Situation of Physics Experiment Teaching in Junior High School, International Journal of New Developments in Education, Vol. 5, Issue 9: 98-108

6. Федотова

7. HODSON, Derek. Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio. Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas, p. 299-313, 1994